

Contribution des programmes d'amélioration du revenu à la réduction de la pauvreté au Maroc : Cas du programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) - Province de Safi

Contribution of revenue improvement programs to poverty reduction in Morocco: Case of program 3 « revenue improvement and economic inclusion of the youth» from the Nationale Initiative for Human Development - Province of Safi

FASLY Hakima

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia

Université Hassan II - Maroc

Laboratoire de recherche en Economie, Management, Finance

et Stratégies des Organisations

faslyhakima66@icloud.com

WAKACH Sara

Doctorant

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia

Université Hassan II - Maroc

Laboratoire de recherche en Economie, Management, Finance

et Stratégies des Organisations

wakach.sara@gmail.com

Date de soumission : 30/03/2022

Date d'acceptation : 15/06/2022

Pour citer cet article :

FASLY H. & WAKACH S. (2022) «Contribution des programmes d'amélioration du revenu à la réduction de la pauvreté au Maroc : Cas du programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) - Province de Safi», Revue Française d'Economie et de Gestion «Numéro spécial : Publication des actes du colloque "L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"» pp : 185- 199.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Depuis l'indépendance, les dépenses publiques au Maroc ont connu un bon nombre de réformes pour faire face aux problématiques de la pauvreté et du chômage, visant à créer de la richesse et plaçant le citoyen au sommet de ses priorités. Conscient de l'importance du capital humain dans la contribution à la création de richesses, et face à un contexte fragilisé tant sur le plan économique que social, surtout après la crise sanitaire et économique du Covid-19, le gouvernement marocain a accordé une grande importance aux programmes sociaux, dont ceux de l'amélioration de revenus, permettant ainsi d'améliorer leurs conditions de vie, de lutter contre la pauvreté et la précarité et l'exclusion sociale et de promouvoir l'employabilité. Dans ce sens, le Royaume a déployé une panoplie de programmes opérant dans presque tous les secteurs dans l'objectif d'encourager les individus à élaborer leurs propres projets, créer des emplois directs et indirects et contribuer au développement du pays. Parmi les chantiers les plus importants qui opèrent au cœur de l'entrepreneuriat social, on trouve l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui depuis 2005 s'intéresse à ce concept. Celui-ci suscite donc encore plus d'intérêt de la part du gouvernement marocain, en adoptant une approche participative dans le but de répondre aux besoins non satisfaits ni par le secteur privé, ni par le secteur public. L'objectif de ce travail est d'aborder ce concept émergent au Maroc et de discuter de l'impact des projets générateurs de revenus sur l'éradication de la pauvreté et l'exclusion sociale.

Mots clés : dépenses publiques ; croissance économique ; programmes sociaux ; amélioration de revenus ; création de richesses.

Abstract

Since the independence, public expenditures in Morocco have known a wide range of reforms, in order to face the problems related to poverty and unemployment, aiming to promote the wealth creation and placing the citizen on top of its priorities. Being aware of the importance of the human capital in the contribution of wealth creation, and also being faced to a weak economic and social environment, especially after the economic and health crisis of Covid-19, has made the Moroccan government giving much importance to social programs, including the ones of revenue increase, to improve their life conditions, tackle poverty and social precariousness and promote employability. In that way, the kingdom has set up multiple programs operating in almost all the fields with the purpose of encouraging the individuals to build their own projects, create direct et indirect jobs and contribute to the development of the country. Among the most important programs that operate in the heart of social entrepreneurship, there the National Initiative of Human Development (INDH) that gives so much interest to this concept since 2005. This latter requires more interest from the Moroccan government, based on a participative approach in the aim of answering the unsatisfied needs from the private and public sectors. The main objective of this work is to discuss this new concept in Morocco and also the impact of generating revenue projects on poverty and social exclusion reduction.

Keywords : public expenditures, economic growth, social programs, revenue increase, wealth creation.

Introduction

La pauvreté est un phénomène complexe et multidimensionnel constituant le cœur des préoccupations des politiques publiques à travers le monde. Dans ce sens, plusieurs institutions internationales ont centré leur attention sur la lutte contre ce phénomène notamment la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et bien d'autres, définissant ainsi des objectifs pour le développement tel que les huit objectifs du Millénaire pour le développement et les 17 objectifs de développement durable dont les premiers sont liés à l'éradication de la pauvreté et l'exclusion sociale.

Afin d'atteindre ces objectifs, ces institutions mènent des projets dans des pays où la pauvreté est assez présente, notamment le Maroc. Le Royaume s'engage désormais dans la réduction de la pauvreté à travers des projets à vocation sociale en partenariat avec lesdites institutions. Lors de ces dernières décennies, le Royaume place le développement social au cœur de ses préoccupations. Ceci se manifeste par les efforts fournis dans ce sens, notamment l'adoption de plusieurs initiatives et programmes sociaux. Ces derniers touchent à presque tous les secteurs, et accordent une grande importance à l'amélioration de revenus. Les budgets alloués à ces programmes représentent une part importante des investissements publics, et ne cessent d'accroître depuis la dernière décennie.

Dans ce sens, le Maroc accorde de plus en plus d'intérêt à l'entrepreneuriat social en rendant l'écosystème plus propice dans le but de créer un impact considérable sur le développement économique, social et environnemental.

Ces projets sont menés par différents organismes publiques, on cite le ministère de l'intérieur à travers l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l'Agence de Développement Social, le ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et de développement social et l'Entraide Nationale. Parmi les organismes pionniers des programmes d'amélioration du revenu abritant des projets qui s'inscrivent en entrepreneuriat social, on cite l'INDH œuvrant dans ce domaine depuis l'année 2005, et encourageant les individus à commencer leurs propres projets, contribuant ainsi à la création de richesses.

Dans quel contexte socioéconomique est survenu ce concept ? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social ? Quel impact ont les programmes d'amélioration du revenu sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des individus ? Et quelles sont les pratiques adoptées à l'échelle internationale pour pouvoir développer l'entrepreneuriat social ? Nous tenterons à répondre à ces questions lors de cette communication.

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"
Notre méthodologie de recherche consiste en une revue de la littérature relative à l'entrepreneuriat social, une évaluation des programmes d'amélioration du revenu d'une part et d'autre part en une enquête menée auprès de la Division de l'Action Sociale de la province de Safi.

Ce travail se compose de quatre parties. Nous allons en premier lieu fournir une vue d'ensemble du contexte socioéconomique au Maroc, ensuite nous allons aborder le concept d'entrepreneuriat social, les programmes d'amélioration du revenu et leur impact sur la réduction de la pauvreté, puis les réalisations du programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » de l'INDH au sein de la province de Safi au titre des années 2020 et 2021, et enfin présenter l'ensemble des pratiques adoptées à l'échelle internationale pour pouvoir développer l'entrepreneuriat social.

1. Contexte socioéconomique au Maroc :

Il y a plus de 50 ans, le Royaume connaissait des taux élevés de mortalité et de fécondité. Malgré le niveau élevé de la mortalité se situant à 25,7% entre 1950 et 1955 et à 18,7% en 1962, la fécondité était importante compte tenu du contexte socioculturel du Maroc, qui considérait autrefois les enfants de sexe masculin comme étant une source de richesse dans l'avenir pour les parents. De plus, la majorité des femmes se mariaient à un âge précoce, vivaient dans la pauvreté (environ 50%) et la proportion de celles qui adoptaient les moyens de contraception était de moins de 8%. Ce n'est qu'à partir des années 70 que la fécondité a connu une baisse tendancielle suite aux politiques adoptées par l'Etat dans ce sens. Conscients des besoins en perpétuelle croissance et de l'effet considérable de ceux-ci sur le développement socioéconomique du pays, les décideurs se sont mobilisés afin de se pencher vers la question démographique du pays. Dans ce sens, un programme de planification familiale a été adopté en 1967, ayant pour but de diminuer la croissance démographique du Maroc, vu ses effets considérables sur la croissance économique. Vient ensuite le programme de planification familiale faisant partie intégrante du plan de développement étalé sur quatre années entre 1968 et 1972. Ledit programme a pour objectif de fournir toutes les informations ainsi que les moyens relatifs à la contraception. (Haut-Commissariat au Plan, Démographie Marocaine : tendances passées et perspectives d'avenir, Mars 2018)

De plus, la population marocaine est principalement caractérisée par une proportion majeure de jeunes. Selon le Haut-Commissariat au Plan, les enfants âgés de moins de 15 ans représentaient en 2003 30% de la population. Pour ce qui est de la population âgée entre 15 et

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"
59 ans, elle constituait la majorité écrasante en 2003, soit 62,2% de la population. (Haut-Commissariat au Plan, Démographie Marocaine : tendances passées et perspectives d'avenir, Mars 2018)

En ce qui concerne le milieu de résidence, la plupart des jeunes ont tendance à résider en milieu urbain, suite à l'exode rural. Par conséquent, la population urbaine a atteint 60,4 % en 2014 contre 29,3% en 1960. (Haut Commissariat au Plan, Démographie Marocaine : tendances passées et perspectives d'avenir, Mars 2018).

Ce processus d'urbanisation est certes lent mais continu. Par conséquent, la croissance démographique s'est accentuée en milieu urbain, s'établissant moyennement à 3,5% entre 1980 et 2002 contre 0,6 en milieu rural. (Noureddine El Aoufi, Mohammed Bensaïd, Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Cahiers de la stratégie de l'emploi, Unité politiques de l'emploi, Département de la stratégie en matière d'emploi, Organisation Internationale du Travail, 2005/06)

Cette population migrante s'est concentrée sur cinq régions principales. Ces régions abritent 71,4% des ménages du pays, soit un peu plus de sept ménages sur dix. En tête de liste vient la région du Grand Casablanca-Settat avec un effectif de 1 559 404 ménages suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 1 015 107 ménages et 928 120 ménages à la région de Marrakech-Safi. Viennent ensuite, les régions de Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec respectivement 919 497 et 799 124 ménages. (Haut Commissariat au Plan, Répartition géographique de la population d'après les données du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, Septembre 2016)

A cet effet, l'urbanisation et les déséquilibres démographiques sont en lien étroit avec la pauvreté et le sous-emploi qui constituent les causes principales des flux migratoires internes. Le nombre des ruraux qui migrent, en moyenne annuelle, vers les villes depuis le milieu des années 1990 est estimé à plus de 200 000 personnes. De plus, les jeunes ruraux qui migrent vers les villes constituent, en 1994, plus du quart des migrants (27,6 pour cent). La migration des jeunes ruraux constitue donc l'un des principaux facteurs d'explication des tensions qui existent sur le marché du travail urbain. (Noureddine El Aoufi, Mohammed Bensaïd, Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Cahiers de la stratégie de l'emploi, Unité politiques de l'emploi, Département de la stratégie en matière d'emploi, Organisation Internationale du Travail, 2005/06)

Cette catégorie en âge d'activité, qui représente un fort potentiel pour l'économie nationale, est d'un nombre très important soit un taux d'activité 45,1% enregistré au troisième trimestre

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"
2021, dont 44,5% résident dans les régions du Sud (Haut Commissariat au Plan, La situation
au marché du travail au troisième trimestre de 2021, Novembre 2021)

Disposant de tous les moyens nécessaires de création de richesses, compétences techniques et physiques, ces jeunes sont souvent exposés au risque de chômage. Comme la plupart des pays en développement, ce phénomène est à caractère urbain. Les habitants exposés en particulier au chômage sont les jeunes entre 15 et 24 ans, avec un taux de plus de 30% depuis 1990, les femmes en milieu urbain et les jeunes ayant un niveau académique avancé. (Pierre-Richard Agénor, Karim El Aynaoui, Politiques du marché du travail et chômage au Maroc : une analyse quantitative, Revue d'économie du développement 2005/1 (Vol. 13), pages 5 à 51)

Au Maroc, le capital humain constitue le facteur de production le plus important. Comme c'est le cas de la plupart des pays en développement qui, disposant d'une main d'œuvre nombreuse et peu coûteuse, se spécialisent dans des productions intensives en emplois. La contribution du travail à la croissance économique a augmenté de 0,4 point du PIB, passant de 1,1 point du PIB durant la période 1960-1966 à 1,5 point entre 1996 et 2003. Entre 1975 et 1981, le facteur travail a atteint 2 points du PIB suite au lancement de la politique des grands chantiers publics. (Nizar BARAKA, Ahmed BENRIDA, La croissance économique et l'emploi, Janvier 2006)

La participation du facteur capital à la croissance économique est restée autour de 1,5 point du PIB en moyenne annuelle entre 1960 et 2003. Ce facteur a fortement contribué à la croissance économique entre 1975 et 1981 (à hauteur de 3,2 points du PIB), étant donnée la progression de 10 % en volume du niveau des investissements réalisés au cours de cette période. (Nizar BARAKA, Ahmed BENRIDA, La croissance économique et l'emploi, Janvier 2006)

Cette situation s'est encore aggravée ces deux dernières années avec la conjoncture actuelle. Le Royaume subit toujours les conséquences socioéconomiques de la crise sanitaire et économique de la Covid-19. Le marché de travail marocain a été frappé en plein fouet et a engendré par conséquent une grande perte de postes. Le taux de chômage s'est donc établi à 11,8% au cours du troisième trimestre de 2021, soit 1.447.000 personnes au niveau national. A l'échelle régionale, le taux de chômage le plus élevé est observé dans les régions du Sud (19,2%). Cette région mérite alors une attention particulière de la part des décideurs publics afin de remédier à la situation. Dans cette optique, le Maroc a adopté des stratégies couvrant tout le Royaume et qui visent à encourager les jeunes à opter pour l'entrepreneuriat. (Haut-commissariat au plan, Note d'information du haut-commissariat au plan relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2021, Mai 2021)

2- Entrepreneuriat social : aperçu historique et définition

L'entrepreneuriat social est un concept jeune apparu dans les années 90. Ce concept devient de plus en plus ciblé par les chercheurs lors de ces dernières années. Sur le plan théorique, plusieurs auteurs ont tenté de définir l'entrepreneuriat social et de le cerner. Prenons comme exemple Zahra, Gedajlovic, Neubaum et Shulman, (2009) qui considèrent l'entrepreneuriat social comme étant « les activités et processus entrepris pour découvrir, définir et exploiter les opportunités afin d'accroître la richesse sociale par la création de nouvelles entreprises ou la gestion des organisations existantes de façon innovante ». Ainsi, les entreprises d'entrepreneuriat social sont des organisations dont le but est de concilier mission sociale et action entrepreneuriale (Oster, Massarsky et Beinhacker, 2004 ; Tracey et Phillips, 2007), les distinguant ainsi des entreprises collectives de l'économie sociale et solidaire dont la mission principale est sociale (Fraise, Gardin, Laville, Petrella et Richez-Battesti, 2015).

Dans ce sens, l'entrepreneuriat social consiste essentiellement en la professionnalisation croissante des organisations de l'économie sociale et solidaire qui existent déjà ou qui viennent d'émerger tout en adoptant une démarche entrepreneuriale ainsi que des outils formels de gestion afin de mieux satisfaire besoins sociaux et à une échelle plus élargie. (Ilias Majdoulina, Jamal Elbaz, 2017)

À cet effet, pour distinguer entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique, il reste à préciser que l'entrepreneuriat social se distingue par la priorité explicite accordée à sa vocation sociale. L'entreprise sociale vient en réponse aux besoins sociaux exprimés sous forme d'intérêt général ou collectif ne pouvant être satisfaits ni par le secteur privé, ni par le secteur public. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat classique, l'objectif principal s'articule autour du profit financier en prenant en considération les besoins du client-consommateur, de l'actionnaire ou celui du producteur. L'entrepreneuriat social peut également compléter l'activité d'une entreprise classique (Ilias Majdoulina, Jamal Elbaz, 2017)

Concernant le plan conceptuel, les origines et les conceptions de cette thématique de recherche ont été traitées sous deux approches : une approche américaine qui se focalise sur l'aspect de l'entrepreneur, et une approche européenne qui met l'accent sur certaines particularités de l'entreprise sociale (Mohamed Talbi, Khalid Sadiqi, 2019)

Pour la littérature anglo-saxonne, les concepts d'entrepreneuriat social et d'entrepreneur social ont vu le jour aux États-Unis en fin des années 1970 en premier lieu dans la littérature dédiée au changement social, avant de s'élargir au cours des années 1980 dans les médias et

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" dans la littérature en management, dans la mesure où la diversité des concepts ayant été employée à cette époque servant à décrire les comportements entrepreneuriaux avec des objectifs sociaux. De même, le concept de l'entreprise sociale a émergé dans le paysage américain depuis les années 90, avec notamment le lancement en 1993, de l'« Initiative entreprise sociale », par la Harvard Business School, ensuite suivie par d'autres universités de renommée notamment Columbia, Yale, etc. et puis par plusieurs fondations qui mettent sur pied des programmes de formation et de soutien aux entrepreneurs sociaux et aux entreprises sociales. (Mohamed Talbi, Khalid Sadiqi, 2019)

Quant à la littérature francophone, ce concept n'est apparu qu'à partir des années 90, sous l'influence de l'Italie ayant mis en place, en 1991, un statut particulier de "coopérative sociale", afin de répondre à des besoins non ou mal satisfaits par les services publiques. (Mohamed Talbi, Khalid Sadiqi, 2019)

En effet, en cherchant d'une manière approfondie dans la littérature sur les origines, et l'historique de l'entrepreneuriat social, des cas de succès historiques et des exemples révolutionnaires d'entrepreneuriat social sont mentionnées par plusieurs auteurs, dont ces fondateurs considérées comme des vrais ancêtres dans ce domaine, il s'agit notamment d'une entreprise sociale intitulé la "Grameen-Bank" fondée en 1976 par l'inventeur Muhammad Yunus. Dans la mesure où la Grameen Bank de microcrédit a contribué au changement de vie de millions de personnes en offrant des services financiers à la population pauvre, plus précisément les femmes. Elle a été d'une grande aide à ces femmes en rétablissant la rentabilité de leurs activités et luttant contre la pauvreté. Cette banque avait octroyé des prêts en 2003, de quatre milliards de dollars à 2,8 millions de villageois bangladais, dont 95% de femmes. Ce qui a donné l'occasion à l'ensemble de ces bénéficiaires de « mieux nourrir leur famille, de construire des maisons couvertes de tôle ondulée pour s'abriter de la mousson, d'envoyer leurs enfants à l'école et d'épargner pour assurer leur vieux jour ». (Mohamed Talbi, Khalid Sadiqi, 2019)

Un deuxième cas de succès est souvent cité dans le paysage académique est celle de la fondation d'Ashoka, élaboré par son fondateur Bill Drayton en 1980, afin de donner des fonds de démarrage pour les entrepreneurs ayant une vision sociale. Elle constitue en effet l'une des premières organisations explicitement créées pour financer les entrepreneurs sociaux dont l'objectif était de fournir à ces entrepreneurs les moyens de se développer et les ressources financières et un réseau professionnel convenable. (Mohamed Talbi, Khalid Sadiqi, 2019)

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" Sur le plan théorique, les chercheurs ont essayé à plusieurs reprises de modéliser et conceptualiser l'entrepreneuriat social. Certains travaux se sont inscrits dans la perspective communautaire, d'autres se sont appuyés sur la théorie institutionnelle, la théorie de structuration et du capital social, et la théorie de réseau social.

Néanmoins, le nombre des recherches mobilisant les théories du management stratégique comme la théorie des ressources et compétences ou celle du leadership reste faible. (Ilias Majdoulina, Jamal Elbaz, 2017)

3- Programmes d'amélioration du revenu : solution au chômage

Conscient de l'importance que revêt l'entrepreneuriat dans la création de richesses, Dans le cadre de sa lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Maroc est devenu un acteur incontournable dans le développement humain à l'échelle internationale et a lancé plusieurs réformes et programmes mis en œuvre par une panoplie d'institutions publiques durant les dernières décennies, menant ainsi des projets qui touchent à différents secteurs et ciblent toutes les tranches d'âges et catégories de la société. Dans le but de répondre aux besoins de la population cible, ces programmes œuvrent dans l'éducation, la santé, l'infrastructure de base, la lutte contre la précarité ainsi que l'amélioration du revenu à travers la création des activités génératrices de revenus.

Ces programmes sont initiés et gérés par une multitude d'organismes publics. On cite notamment la fondation Mohammed V pour la solidarité, qui a rejoint à son tour ces institutions pour l'amélioration du revenu et la création des richesses locales. Ladite fondation a fait bénéficier jusqu'à présent plus de 247 000 bénéficiaires depuis 1999 avec 588 Millions de dirhams engagés, et ce à travers cinq programmes phares : le programme d'appui aux activités génératrices de revenus destinés aux femmes et coopératives féminines en milieu rural, le programme de soutien au secteur de micro-crédit au profit des associations marocaines de micro-crédit et micro porteurs de projets, le programme national de promotion de l'auto-emploi pour les jeunes lauréats des centres de formation professionnelle, le programme de promotion de la très petite entreprise solidaire destiné aux jeunes porteurs de projets en situation modeste et le programme d'insertion par les activités dont les bénéficiaires sont des jeunes porteurs de projets issus de milieux défavorisés.¹

De son côté, le Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et de Développement Social s'est également mobilisé dans ce sens, à travers l'Entraide Nationale et L'Agence de

¹ Site Web Fondation Mohamed V pour la solidarité

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" Développement Social (ADS). Ces deux entités visent essentiellement l'intégration socioéconomique des personnes à besoins spécifiques, des femmes en situations difficiles ainsi que les petits producteurs et exploitants. Les financements peuvent prendre forme de prêts sans intérêts et sans garanties ou être non remboursables. Ces programmes appuient plusieurs filières à savoir l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le tourisme, etc.²

Le Ministère de l'Intérieur a lancé à son tour l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en 2005 suite aux hautes directives royales, dans le cadre du programme 3 intitulé « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » lors de la troisième phase de l'INDH, et précédemment portant le nom du programme transversal lors de la première et la deuxième phase. Ce programme a pour objectif principale d'aider à l'employabilité des jeunes, les soutenir dans la création de leurs projets, et les accompagner dans les étapes de pré et post-crédation.

Avec des enveloppes budgétaires de 2,36, 2,04 et de 4 milliards de Dhs respectivement lors de la première, deuxième et troisième phase, l'INDH a pu réaliser 9400 activités génératrices de revenus majoritairement basées en milieu rural, au profit de 153 000 bénéficiaires dont 50% sont des femmes.³

Ledit programme contient trois axes principaux notamment l'aide à l'employabilité des jeunes qui s'appuie sur développement des soft skills et l'aide à l'insertion professionnelle, et ce à travers la mobilisation des acteurs d'intermédiation professionnelle et des acteurs du marché de l'emploi, l'appui à l'entrepreneuriat chez les jeunes qui visent à les encourager à créer leurs propres projets, et l'axe de soutien à l'économie sociale et solidaire qui accompagne les Toutes petites et moyennes entreprises (TPME), les groupements d'intérêt économique et les coopératives dans leur développement.

Outre ces programmes, le gouvernement a également impliqué le secteur bancaire dans cette dynamique en lançant le programme Intilaka afin de remédier à la problématique du chômage, d'encourager toutes catégories sociales confondues à s'aventurer dans l'entrepreneuriat et de faciliter l'accès des autoentrepreneurs et TPE en milieu rural et urbain. De ce fait, un compte d'affectation spéciale a été créé, avec un montant de 6 Milliards de Dhs financé à parts égales par l'état et le secteur bancaire. Un montant additionnel de 2MMDH financé par le Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social sera dédié au financement des projets en milieu rural. Ce nouvel élan au financement des TPME favorisera la création d'emplois et

² Site web Agence de Développement Social et Entraide National

³ Source : Coordination Nationale pour le Développement Humain

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" contribuera à la réduction des inégalités territoriales. (Ministère de l'Economie et des Finances, Bank Al Maghrib, GPBM, Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social, 2020)

Les programmes cités précédemment ont eu un impact positif sur le niveau de vie de la population. Cet impact se manifeste dans l'augmentation de revenus, car selon le ministère de l'économie et des finances l'indice des revenus et les dépenses annuelles sont en croissance perpétuelle comme le montrent les graphes ci-dessous :

Figure N°1 : Evolution en indice des revenus et du coût de la vie

Source : Ministère de l'Economie et des Finances, Bank Al Maghrib, GPBM, Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social, 2020

Figure N°2 : Evolution des dépenses annuelles moyennes par personne

Source : Ministère de l'Economie et des Finances, Bank Al Maghrib, GPBM, Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social, 2020

Grâce aux performances socioéconomiques accomplies lors de cette dernière décennie, des répercussions positives ont été enregistrées sur l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire, ceci s'est reflété par la réduction de la pauvreté, la précarité et

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" l'exclusion sociale. En effet, le revenu national brut disponible par habitant est passé de 16.568 en 2001 à 32.272 dirhams en 2017. Par conséquent, les dépenses annuelles ont également augmenté et sont passées de 8 894 dirhams en 2001 à 17 778 en 2017. Suite à cette amélioration, la pauvreté a diminué et est passée de 15,3% en 2001 à 4,8% en 2014 sur tout le Maroc, et est passée de 25,1% à 9,5% au milieu rural entre 2001 et 2014. (Ministère de l'économie et des finances, 2019)

De ce fait, les programmes d'amélioration du revenu ont un impact non négligeable sur la croissance économique. Grâce à la couverture géographique de ces projets, le nombre importants de ceux-ci, la variété des secteurs abritant lesdits projets ainsi que le grand nombre de bénéficiaires, ces programmes ont non seulement permis aux coopératives et aux TPME de créer des richesses locales, notamment en agriculture, pêche, artisanat et d'autres secteurs, mais ont également participé à la création d'emplois directs et indirects.

4- Programme de l'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes au niveau de la province de Safi :

L'INDH par le biais du programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique » a contribué à la lutte contre le chômage et donc à la réduction de la pauvreté au niveau du royaume. Nous allons prendre comme exemple la province de Safi qui a été parmi les premières provinces à travers le royaume à avoir mis en œuvre ledit programme, et ce pour la période allant de 2020 à 2022. A la différence du programme transversal de la première et la deuxième phase de l'INDH, lors de cette troisième, ce programme s'est divisé en trois axes principaux à savoir l'appui à l'entrepreneuriat, l'aide à l'employabilité et l'amélioration du revenu finançant les projets s'inscrivant en économie sociale et solidaire. Pour ce qui est de la province de Safi, les deux axes mises en œuvre de l'année 2020 à 2022 sont l'appui à l'entrepreneuriat et l'amélioration du revenu.

En ce qui concerne l'axe « Appui à l'entrepreneuriat », la province a assigné trois prestataires associatifs afin d'accompagner les porteurs de projets en phase de précréation et postcréation des projets. Il s'agit de « Enactus Morocco », « Fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat » et le groupement des deux associations « Hawd Assafi » et « Reem Moubadarat ».

Au titre de l'année 2020, 260 bénéficiaires ont pu bénéficier de l'accompagnement, la formation et le financement en phase de précréation. Ce nombre a connu une augmentation en 2021 pour atteindre les 339 bénéficiaires durant cette phase.

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" Concernant la phase de postcréation, 53 projets ont été financés au profit de 57 bénéficiaires au cours de l'année 2020. Ces projets opèrent principalement dans les secteurs suivants : pêche et agriculture, artisanat, services et industries, nouvelles technologies de l'information et de la communication et le tourisme. Le nombre de projets financés a augmenté en 2021 à 63 au profit de 74 bénéficiaires opérant dans les secteurs cités précédemment.

En ce qui concerne l'axe « Amélioration du revenu », un diagnostic a été effectué au niveau de la province pour pouvoir relever les filières prioritaires abritant les projets à financer. Ces filières sont les suivantes : la pêche, la collecte de lait, l'olivier, l'arganier, le tissage, le coding et l'écotourisme.⁴

5- Pratiques adoptées à l'échelle internationale pour le développement de l'entrepreneuriat social

L'entrepreneuriat social reste un concept émergent nouvellement créé au Maroc, qui a besoin de se développer afin d'en tirer profit notamment en termes d'employabilité. Pour ce faire, des efforts doivent être déployés par les porteurs de projets et par l'Etat afin de développer l'ensemble des projets sociaux.

Amandine Barthélémy, Sophie Keller, Caroline Lensing-Hebben et Romain Slitine considèrent que les entrepreneurs sociaux doivent opter pour des sources de financement diversifiées notamment une mobilisation de fonds privés ou une augmentation de l'investissement solidaire de fonds privés ou une augmentation de l'investissement solidaire, avoir une meilleure interaction avec l'économie classique en création des partenariats avec les grandes entreprises dans le but d'atteindre des intérêts communs. Enfin, la démonstration de l'impact économique et social par l'évaluation des indicateurs de performance sociale. (Amandine Barthélémy, Sophie Keller, Caroline Lensing-Hebben et Romain Slitine, *Entrepreneuriat social : de nouvelles solutions pour sortir de la crise, Rapport moral sur l'argent dans le monde*, 2013)

Du côté des pouvoirs publics, des initiatives doivent être prises afin d'épauler les entreprises sociales. Celles-ci sont adoptées de plus en plus à travers le monde. On parle du Fonds pour l'innovation sociale (Social Innovation Fund) et le Fonds i3 (Investing in Innovation Fund) instauré par Barack Obama, qui est un outil de financement spécifique à la Maison Blanche, le programme Big Society en Angleterre qui a mobilisé les financements au profit des entreprises sociales de manière innovante. Des avantages fiscaux leur ont été octroyés et des

⁴ Données collectées auprès de la province de Safi

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" institutions financières spécialement créées dont Big Society Capital. En Europe, l'Initiative pour l'entrepreneuriat social a été lancée avec les objectifs suivants : la communication sur le rôle des entreprises sociales dans l'atteinte des objectifs de la stratégie de croissance économique de l'Europe pour 2020, l'échanger des bonnes pratiques sur l'entrepreneuriat social entre les pays membres, et l'amélioration de l'environnement réglementaire des entreprises sociales et de l'accès aux fonds pour les entreprises sociales françaises à travers la création d'un label pour les fonds d'entrepreneuriat social européen, l'augmentation des fonds attribués aux organismes de microcrédit, la mise en place d'un instrument financier européen d'environ 90 M€ et l'introduction d'une priorité d'investissement pour les entreprises sociales dans les fonds structurels. (Amandine Barthélémy, Sophie Keller, Caroline Lensing-Hebben et Romain Slitine, *Entrepreneuriat social : de nouvelles solutions pour sortir de la crise, Rapport moral sur l'argent dans le monde*, 2013)

L'ensemble de ces pays investissent dans le développement de cette forme d'entreprises car ils sont conscients du rôle important de l'entrepreneuriat social dans la création d'emplois et de richesses. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont créé 2,5 fois plus d'emplois que la moyenne du secteur privé, soit en moyenne 50 000 emplois par an. (Amandine Barthélémy, Sophie Keller, Caroline Lensing-Hebben et Romain Slitine, *Entrepreneuriat social : de nouvelles solutions pour sortir de la crise, Rapport moral sur l'argent dans le monde*, 2013)

Conclusion

En somme, l'entrepreneuriat social représente un mixte entre l'innovation, l'entrepreneuriat et l'impact social, permettant ainsi aux pouvoirs publics de s'allier à la société civile et aux petites structures d'agir dans l'intérêt commun. Pratiquant des modes de coopération solidaires, ces entreprises agissent dans une optique d'inclusion économique pour tous, même les plus exclus, demeurant en chômage depuis une bonne période.

Cependant, l'entrepreneuriat social est confronté à un bon nombre d'obstacles qui limite l'atteinte de ses objectifs à savoir les lacunes au niveau de la gestion de projets, la difficulté de commercialisation des produits, de gestion de conflits et d'autres facteurs qui entravent la création de richesses et aussi d'emplois.

Une formation et un accompagnement de ces porteurs de projets s'avèrent nécessaires pour une atteinte effective des objectifs et donc une contribution à la lutte contre le chômage,

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" contre la pauvreté et l'exclusion sociale et à l'amélioration des conditions de vie de la population.

BIBLIOGRAPHIE

- Amandine Barthélémy, Sophie Keller, Caroline Lensing-Hebben et Romain Slitine, Entrepreneuriat social : de nouvelles solutions pour sortir de la crise, Rapport moral sur l'argent dans le monde, 2013 ;
- Haut Commissariat au Plan, Démographie Marocaine : tendances passées et perspectives d'avenir, Mars 2018 ;
- Haut Commissariat au Plan, La situation au marché du travail au troisième trimestre de 2021, Novembre 2021 ;
- Haut-commissariat au plan, Note d'information du haut-commissariat au plan relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2021, Mai 2021 ;
- Haut Commissariat au Plan, Répartition géographique de la population d'après les données du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, Septembre 2016 ;
- Jamal Elbaz, Ilias Majdouline, Mesure des impacts socio-économiques de l'Entrepreneuriat Social : Cas des entreprises sociales au sud du Maroc, Boeck Supérieur « Projectics / Proyéctica / Projectique », 2017/2 n°17, pages 41 à 62 ;
- Ministère de l'Économie et des Finances, Bank Al Maghrib, GPBM, Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social, 2020 ;
- Mohamed Talbi, Khalid Sadiqi, Aperçu général sur le phénomène de l'entrepreneuriat social au Maroc, : Revue Internationale des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, 2019 ;
- Nizar BARAKA, Ahmed BENRIDA, La croissance économique et l'emploi, Janvier 2006 ;
- Noureddine El Aoufi, Mohammed Bensaïd, Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Cahiers de la stratégie de l'emploi, Unité politiques de l'emploi, Département de la stratégie en matière d'emploi, Organisation Internationale du Travail, 2005/06 ;
- Pierre-Richard Agénor, Karim El Aynaoui, Politiques du marché du travail et chômage au Maroc : une analyse quantitative, Revue d'économie du développement 2005/1 (Vol. 13), pages 5 à 51.